

Dimenze $n+1$

autor: Matouš Hájek

Úvod

Tato práce je zaměřená na matematické téma komplexních čísel. Komplexní čísla jsou v matematice jako takové, dle mého názoru přehlížená a opomíjená ve výuce, jelikož je ve většině oborech neuvažujeme. Pracujeme pouze s reálnými, i přes to že oproti číslům komplexním mají nedostatky.

Má práce vznikla ve snaze tyto nedostatky redukovat a rozšířit reálná čísla, ve kterých pracujeme na mnou dodefinovaná čísla komplexní, ve kterých když budeme například řešit rovnice, u kterých je v první řadě potřeba zadefinovat podmínky, určení hodnot pro které rovnice nemají řešení, nám z postupu řešení vypadne.

Základní myšlenka

Vezmeme 2-rozměrný prostor, do kterého zadefinujeme počátek a osy x a y , pomocí kterých popíšeme kterýkoliv bod v prostoru 2 souřadnicemi a 3. doplňující rozměr, který popíšeme osou z . (obr.1.1)

obr.1.1

Následně pomocí 3. pomyslného rozměru zadefinujeme konce os, které dosud nijak nezobrazujeme, jelikož do množiny plochy doted' nepatřily. (obr.1.2)

obr.1.2

Pro názornost zobrazíme na osu z, nicméně nám pro tvoření funkcí zůstává původní 2-rozměrný prostor, ve kterém budeme pracovat. Námi dodefinovaný 3. rozměr nám pouze poslouží pro představu, co by se mělo dít u hodnot přerušovaných funkcí, pro které uvažujeme, že daná funkce nemá řešení, protože by se její hodnota měla rovnat absolutní hodnotě nekonečna, jelikož jak víme, nula není ani kladné ani záporné číslo, z čehož plyne, že při násobení a dělení plusového i minusového čísla, by v žádném případě výsledek neměl mít plusovou ani minusovou hodnotu, ale **hodnotu bez znaménka**;

Klíčová myšlenka

Násobení+dělení řešení finálního znaménka součinu (podílu):

- $++ = +$
- $+ - = -$
- $- - = +$
- $0 +=$ nemá znaménko
- $0 -=$ nemá znaménko
- $+ / 0 =$ proč by mělo mít +?
- $- / 0 =$ proč by mělo být -?

Pokud pracujeme při násobení jednotlivých činitelů s alespoň jedním činitelem, který má nulovou hodnotu, součin nebude mít kladnou ani zápornou hodnotu.

Toto platí i při dělení jednotlivých čísel, pokud je nulová hodnota v čitateli, podíl bude bez znaménka, tudíž pokud budeme mít nulovou hodnotu ve jmenovateli, náš podíl musí být také bez znaménka.

Tímto tvrzením bychom měli tedy popřít dosavadní definování (+) nekonečna a (-) nekonečna, ke kterým například v řešení limit funkcí směřuje naše funkce v limitní hodnotě.

Závěr 1. - Nekonečno není plusové ani minusové, ale je bez znaménka a pouze jedno.

Definujeme si tedy první pojem se kterým budeme pracovat:

Komplexní nekonečno (nekonečno s dolním indexem "c") ∞_c

Jelikož jsme dospěli k tomu, že když budeme dělit nulou, náš výsledek nebude mít mínusovou ani plusovou hodnotu. Naše už zobrazitelná hodnota, díky 3. pomocnému rozměru k našemu prostoru, bude jeden průsečík všech 4 bodů, které jsme si určili jako konce os x a y, které nám slouží pro definování bodů našeho 2D prostoru. (viz.obr.1.2.)

Je nutné také zmínit, že při vytvoření tohoto průsečíku a vytvoření 2-rozměrného prostoru na povrchu kulové plochy, by nám v reálném světě zredukovalo celkovou plochu o body na ploše, které se blíží k jednotlivým "rohům" našeho 2-rozměrného prostoru.

Pro toto řešení tedy ještě nutno konstatovat, že zmiňovaná redukce plochy se nás netýká, jelikož uvažujeme jednotlivé konce os až na podmnožině neurčitých čísel, které navazují na čísla určitá a doplňují je, abychom mohli definovat kompletní množinu všech hodnot, které osa popisuje. Určitá čísla, se kterými budeme při zobrazování funkcí pracovat, nijak redukována nebudou a redukci na podmnožině čísel neurčitých využijeme přírodním způsobem později.

Můžeme tedy říci, že máme 2-rozměrný prostor na kulové ploše, aniž bychom museli plochu redukovat, aby se nám tvořila po celém povrchu koule, nikde neměla bod, na kterém by nebyla definovaná nebo by byla definovaná více hodnotami.

Nyní můžeme tvrdit, že kdybychom proložili přímkou počátkem [0;0] a středem koule, na které je 2D plocha položena a přímkou dále protáhli, získáme další průsečík s plochou, který leží PŘESNĚ na opačné straně plochy, a který je zároveň i průsečíkem i s osou x a s osou y.

Tento bod pojmenuje **Komplexním nekonečnem** ∞_c a popíšeme hodnotami $[\infty; \infty]$

Díky dodefinování tohoto bodu jsme dosáhli několika změn našeho pohledu na prostor:

- **Osy x a y se spojily a ucelily definiční obor a obor hodnot**

Doposud jsme měli osu jen definovanou jako přímku a neurčité hodnoty na ose jsme neměli jak zobrazit, jelikož se hodnoty odvíjejí od nekonečna, které na přímce doposud nešlo zobrazit, protože bylo vnímáno jako pomyslný konec, který přímka z obecné definice nemá.

Nyní jsme osy změnili z přímek na kružnice o 2 popsanych bodech na obvodu, dále jsme definovali podmnožiny hodnot úseček, které vznikly mezi těmito body, přičemž tyto podmnožiny obsahují totožné prvky, jen jedna nám popisuje kladná čísla a druhá čísla záporná.

Tyto množiny také obsahují prvky, které označujeme jako **neurčitá čísla**, u kterých nedefinujeme jejich číselné hodnoty, ale tím, že jsme si definovali celistvou množinu prvků, do které spadají, můžeme s nimi následně pracovat.

Neurčitá čísla

Pojem neurčité číslo jako takové, defínujeme jako hodnotu, kterou nedokážeme popsat její číselnou hodnotou. Z obecné definice se tedy může jednat i o řešenou neznámou, o které ale víme a víme, že do množiny spadá. Neurčitá čísla nám tedy doplňují množinu

jednotlivých hodnot na úsečce od počátku do ∞_C v kladných i záporných hodnotách množiny.

Znázorněme si tedy tuto podmnožinu, jelikož jí využíváme pro defínování podprostoru,

pomocí kterého si defínujeme primárně okolí ∞_C , jako kruhovou výseč plochy, kdy střed

bude ∞_C a plocha výseče bude podmnožinou všech našich neurčitých bodů, které

popisujeme tak, že je odvíjíme od ∞_C . (obr.2.1.)

obr. 2.1.

V této podmnožině okolí si dále defínujeme podmnožinu všech bodů, které leží v kruhové výseči se středem v ∞_C a nacházejí se v jeho **blízkosti**. (obr.2.2.)

obr. 2.2

Jelikož pracujeme s neurčitými hodnotami, budeme vycházet z podobnosti mezi počátkem a ∞_C . Oba body nemají ani kladnou a ani zápornou hodnotu, jak jsme si odvodili. Uvažujme tedy, že jednotlivé funkce se budou chovat podobným způsobem v obou bodech.

U počátku se například jednotlivé funkce chovají jinak na intervalu $(0;1)$ a jinak od hodnoty 1 nadále (např. funkce s neznámou ve jmenovateli). Z této myšlenky nám vzniká jednotková kružnice, pomocí které vznikla funkce $\sin(n)$ a další.

Můžeme tedy začít dle myšlenky jednotkové kružnice a dále porovnávat jednotlivé body na obvodu mezi sebou, na které nám budou dopadat jednotlivé funkce s různou rychlostí růstu a díky tomu následně získáme hodnoty, díky kterým budeme schopni **porovnat velikostně jednotlivá nekonečna daných funkcí mezi sebou**. Doposud jsme dokázali mezi sebou pouze porovnávat velikostně jednotlivá nekonečna, že jsme konstatovali: Nekonečno exponenciální funkce bude větší, než nekonečno funkce lineární.

Závěr 2. Nyní dokážeme porovnávat velikostně jednotlivá nekonečna mezi sebou.

Důležitá myšlenka

Když se přibližujeme k nekonečnu zprava, čím blíže se nacházíme, tím je neurčité číslo vyšší hodnoty, dokud se na hodnotu nedostaneme.

Toto je naše problematika, kterou vyřešíme podprostorem neurčitých čísel, jelikož v tomto podprostoru nastává nedokonalost kulové plochy, že bychom ucelili pomyslnou osu, vytvoří se nám na funkcích, které by se se svým růstem oddalovaly jedna od druhé, **průsečík**. Tyto body, které získáme, uvažujeme v podmnožině neurčitých hodnot a konstatujeme o nich, že si můžeme dovolit je zanedbat, jelikož vznikly nedokonalým ohybem prostoru, aby kulová plocha byla celistvá a mohli jsme s ní nadále pracovat.

PŘESTO, že se průsečíky zobrazí, konstatujeme, že se jedná o chybu, kterou zanedbáváme, protože jsme s ní počítali a vytvořili pro ní podmnožinu, ve které jí předpokládáme, že nastane, protože jsme v ní prostor redukovali a nějaké body byli nuceni zobrazovat přes sebe a zároveň, protože **převrátíme směr rostoucí hodnoty na ose**.

Průsečíky tedy i přes jejich vzniknutí, neuvažujeme jako společné body, ale pomohou nám jako kontrola, že rostoucí hodnota mění směr a bude směřovat dolů.

Každá dvojice funkcí nám bude tvořit jeden průsečík na kladných hodnotách a druhý průsečík na záporných. (viz. obr.2.3.)

Poté, co jednotlivé funkce vytvoří na kulové ploše průsečík, který nám převrací směr rostoucí hodnoty, nám obě rostoucí funkce pokračují a vytvoří nám další průsečíky mezi jednotlivými funkcemi a jednotkovou kružnicí, kterou jsme si definovali jako blízkost ∞_C , kterou budeme znázorňovat jako jednotkovou kružnici kolem nekonečna. V tomto průsečíku se nám lámou a pokračují napřímo do ∞_C a dále zpět na jednotkovou kružnici v hodnotách s opačným znaménkem a poté do průsečíku otočení směru pro růst hodnot, dále zpět po podmnožině bodů povrchu definovaných hodnotami s opačným znaménkem, do počátku soustavy souřadnic, nejdříve po podmnožině prvků neurčitých čísel a následně po podmnožině čísel určitých (obr.2.3.).

množina neurčitých čísel

jednotková kružnice kolem ∞_C

obr 2.3.

Čím jsme tímto “ztížením” 2D prostoru a zanedbáváním hodnot, definováním chyb tedy docílili?

Dodefinovali jsme si okolí ∞_C a díky jednotkové kružnici, která nám láme funkce, jsme získali způsob porovnání nekonečen, pomocí úhlu, který svírá funkce s osou (čím menší bude úhel funkce s osou x, tím větší hodnotu bude mít ∞_C naší řešené funkce).

Následně:

Průběh funkcí tedy skrze ∞ už tedy máme definovaný. Nyní abychom neporovnávali vždy tímto konstrukčně náročným způsobem, kterým jsme si definovali průběh funkce skrze podmnožinu neurčitých čísel a ∞ , pojďme si znázornit typově u jednotlivých druhů funkcí, kde můžeme najít podobnost hledaného úhlu pro určení velikosti ∞ jednotlivých funkcí, kterou můžeme pro 2D prostor uvažovat na námi přidané 3. pomyslné ose, díky které nám vzniká konstrukce kulové plochy, na které pracujeme pro 2D prostor, můžeme označit osou z, na které budeme mít pro celistvou množinu všech bodů průběhu konkrétní funkce stálou, neměnnou hodnotu, která nám zároveň otevře možnost, kterou jsme doteď neměli, a to definovat funkci pouze pomocí jednoho bodu, o kterém víme, že na funkci leží:

- Lineární funkce

$z'(\infty) = \sin(x)$ - úhel mezi osou x a funkcí od počátku

- Kvadratické funkce

Průběh, jak se kvadratická funkce chová kolem ∞ je identický, nepřevrácený, jako kolem počátku.

Čím větší bude mocnina, tím více bude funkce v bezprostřední blízkosti ∞ opisovat osu x. Hodnoty ∞ jsou nesrovnatelně větší, než u funkcí lineárních, nicméně je stále můžeme snadno hodnotově porovnat mezi sebou.

$$z=n; y=x^n$$

Závěr 3. Díky tomuto postupu už nemusíme v Řešení uvažovat podmínky.;

$$1/0 = \infty c;$$

$$\ln(0) = \infty c;$$

$$2^{\infty c} = 0$$

Závěr 4. Díky jednotkové kružnici kolem ∞c jsme získali nový způsob, který mění naše dosavadní vnímání nekonečen a porovnávání jejich velikostí, či rychlostí, kterou funkce nabývá hodnoty a k nekonečnu se tím blíží.

Obhajoba

Otázky oponenta:

1) Riemannova sféra?

2) Komplexní nekonečno mínus 1 je zase nekonečno, to je jednoduché. Stejně tak nekonečno děleno dvěma nebo deleno minus dvěma je zase nekonečno

3) Kolem sčítání na kružnici není žádné mysterium, ale funguje úplně jinak než na přímce. Když si vezmete libovolné nenulové konečné číslo z "kladné půlkružnice a budete ho opakovaně přičítat k nule, po konečném počtu kroků se dostanete do "záporné půlkružnice". Z toho je zřejmé, že to je jiné sčítání, protože na přímce se toto nikdy nemůže stát: opakované přičítání kladného čísla bude dávat kladné výsledky - po libovolném počtu kroků.

4) Ta čísla nejsou neurčitá, jsou prostě konečná. A ta operace na kružnici se jen jmenuje sčítání, ale klidně by se mohla jmenovat "hvězdička", je to prostě něco jiného. Se standardními operacemi na přímce (tím méně v komplexní rovině) nemá nic společného.

Mé odpovědi vysvětlující problematiku

- 1) Ano, má myšlenka opravdu vychází buď z Riemannovy sféry nebo ze zjednodušeného mapového popsání Země. Toto opravdu není průlomové řešení čistě z mé hlavy, jak jste si myslel, že jsem mou prací toto já měl označit za "nové", není to úplně nové, struktura této problematiky už byla dávno známá, jak jste správně poznamenal.
- 2) Komplexní nekonečno mínus 1, máte pravdu že se na školách učí že je totožné komplexnímu nekonečnu. Nicméně dovoluji mi tedy proti otázku: Proč nám tedy na jakékoliv jiné hodnotě na číselné ose $x-1$ vyjadřuje pohyb po ose a najednou u nekonečna tvrdíme, že tento pohyb zavrhuje a neuvažujeme?
Druhá proti otázka na nekonečno děleno 2 nebo nekonečno děleno (-2) : Ano, toto nám zůstává opravdu beze změny, protože jsme v mé práci označili komplexní nekonečno, že při násobení se nám bude chovat jako 0, co se týče znamének, tím pádem opravdu násobení jej jakoukoliv nenulovou hodnotou, ať už kladnou nebo zápornou, chování komplexního nekonečna při násobení bude totožné, jako chování 0 při násobení:
 $0 * 2 = 0$
 $0 * (-2) = 0$
$$\infty_{\mathbb{C}} * 2 = \infty_{\mathbb{C}}$$

$$\infty_{\mathbb{C}} * (-2) = \infty_{\mathbb{C}}$$
- 3) Ano, sčítání na kružnici opravdu funguje jinak než na přímce, máte pravdu. Nicméně my pracujeme na kružnici, kde polovina jejího obvodu je dle našeho tvrzení nekonečně dlouhá. Tuto polovinu obvodu popisujeme od 0 určitými čísly a od komplexního nekonečna neurčitými čísly a tvrdíme, že díky tomuto popisu si s chladnou hlavou můžeme pro naše účely dovolit tvrdit, že při libovolném pohybu po kružnici se stále budeme držet v určitých číslech a nedostaneme se do čísel neurčitých, tudíž nikdy prostým přičítáním hodnoty se nedostaneme do "záporné půlkružnice", jelikož běžným přičítáním hodnoty sice zachováváme pohyb po kružnici, ale pořád pohyb zobrazujeme v množině určitých čísel.
- 4) Ano, čísla jsou konečná, já netvrdím, že by nebyla konečná, nicméně je považuji v mé práci za neurčitá, protože díky tomu, že je popisujeme v okolí komplexního nekonečna, nedokážeme i přes jejich konečnost napsat jejich hodnotu, protože se stále tváří, jako nezměrně velká. Jediný způsob, jak je můžeme vyjádřit je v podstatě například "nekonečno mínus 1". Nekonečno bereme jako neurčité číslo, jelikož jeho hodnotu nemůžeme vyjádřit pomocí čísel, jelikož je nezměrně velké. Pojdme ho tedy substituovat pomocí "x". Tvrdíme tedy, že x je neurčité číslo. Tedy $x-1$ bude také neurčité číslo.

Během mé 1. publikace nevedl na sebe kontakt pro případné zájemce o konzultaci:

Matouš Hájek
+420 731 216 930